

Daniel Bencomo

Poesía | Tracciones. Traducciones. | Übersetzung. Lyrik.

Repositorio de imágenes del artículo «Transmedialidad...»

Las siguientes imágenes fueron descargadas del perfil de Instagram

@policia Turing durante el año 2021, y sirven para ilustrar los análisis del artículo:
Bencomo, Daniel. «Transmedialidad y trazas barrocas como estrategia de la sátira
en objetos digitales. El caso de @policia Turing en Instagram».

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Autor: Daniel Bencomo

Nací en 1980 en San Luis Potosí, México. Leo y de tanto en tanto escribo poemas en español. También los traduzco del alemán. [Lee todas las entradas de Daniel Bencomo](#)

Daniel Bencomo 25.mayo.2022 Sin categoría

Daniel Bencomo Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.